

FITRATNING “OILA” ASARIDA AYOLLAR MASALASI

Bekchanova Sayyora Bazarbaevna

Nukus DPI O‘zbek adabiyoti kafedrası, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17632026>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Abdurauf Fitratning “Oila yoki oila boshqarish tartiblari” asaridagi ayollar masalasiga bag‘ishlangan jihatlari haqida bahs etildi. Fitrat asarida dunyoda yashash va ishlash uchun hamisha insonlar o‘zaro muloqotda bo‘lishlarini bayon qilib, ayollarning ilm olishlari shartligini uchta yo‘nalish asosida keltirishi, misollar asosida isbotlanganligi tahlilga tortildi.

Kalit so‘zlar: Fitrat, oila, ayollar masalasi, ilm olish.

Аннотация: В данной статье рассматриваются аспекты труда Абдурауфа Фитрата «Семья или процедуры управления семьей», связанные с женской проблематикой. В работе Фитрата объясняется, что люди постоянно общаются друг с другом, чтобы жить и работать в этом мире, а также анализируется необходимость женского образования в трёх направлениях и на примерах.

Ключевые слова: Фитрат, семья, женский вопрос, образование.

Abstract: This article examines aspects of Abdurauf Fitrat’s work “Family or Family Management Procedures” related to women’s issues. Fitrat’s work explains that people constantly communicate with each other to live and work in this world, and also analyzes the need for female education in three directions and through examples.

Key words: Fitrat, family, women's issue, education.

Fitrat O‘rta Osiyo jadidchilik harakatining mashhur vakili hisoblanadi. Abdurauf Abdurahmon o‘g‘li Fitrat 1886 yil Buxoroda ziyoli oilada tug‘ilgan. Buxoro, Istambul madrasalari va dorilfununlarida o‘qigan. Fitrat arab, fors, turk tillarini mukammal bilganligi tufayli Sharqning buyuk allomalari ijodini yaxshi o‘zlashtirgan.

Adibning otasi savdo ishlari bilan shug‘ullangan bo‘lib, 1918 yilgacha Qashqarda turib qolgan. U asosan, onasi Mustafu bibi (Bibijon) tarbiyasida bo‘lgan. Mustafu bibi Sharq adabiyotini yaxshi bilgani tufayli Bedil, Navoiy, Fuzuliy, Zebuniso, Uvaysiy kabi ulkan shoirlarning gazallaridan xabardor bo‘lgan. Fitrat 1909 yili Turkiyaga o‘qishga borib, 1913 yilgacha Istambul dorilfununida tahsil ko‘rgan. 1923-1924 yillarda Moskvadagi Sharq tillari institutida ilmiy faoliyat bilan shug‘ullangan, ma‘ruzalar o‘qigan. Fitratga o‘zbek olimlari orasida birinchilardan bo‘lib professor unvoni berilgan.

Abdurauf Fitratning “Oila yoki oila boshqarish tartiblari” asari oilaning paydo bo‘lishi, uning jamiyatdagi o‘rni va ahamiyati, oilada amal qilinadigan ichki tartib va qoidalarga bag‘ishlangan. Ayniqsa, asarning “Uylanish yoki uylanmaslik xususida”, “Qalin (puli) va to‘y qanday bo‘lishi lozimligi haqida”, “Er-xotinning qanday yashamoqliklari xususida”, “Oilaning maishati va idorasi” qismlarida bu masalalar xususida atroflicha fikr yuritilgan.

Abdurauf Fitrat ushbu asarida har bir yangi oila uchun qo‘llanma vazifasini o‘tashi mumkin bo‘lgan masalalarni yoritadi. U vatanparvarlik va millatparvarlik tamoyillaridan kelib chiqib, kitobning birinchi qismiga, ma‘lum ma‘noda me‘yoriy dasturilamal tarzida tartib beradi. Undan har bir yangi oila qurmoqchi bo‘lgan turkistonlik kichik hajmdagi axloqiy-maishiy,

gigienik-salomatlik qomusi sifatida foydalanishi mumkin edi. Bundan tashqari, asarda oilaning moddiy tomonlari, tashkil topgandan boshlab, buzilishigacha bo‘lgan holatlarning axloqiy asoslari to‘g‘risida ham to‘xtalib o‘tadi. Bu jihatlarni o‘sha davr nuqtai nazaridan qaraydigan bo‘lsak juda ijobiy jihat hisoblanadi. Chunki, bu davrda Turkistonda xali medicina unchalik rivojlanmagan, kishilarning turmush madaniyati ham u qadar yuqori emas edi. Fitrat ko‘plab xorijiy davlatlarda bo‘lganligi sababli, u erdagi ijobiy, o‘rganish zarur bo‘lgan, turmush tarziga oid juda ko‘p tajriba ortirgan edi.

Abdurauf Fitratning axloqiy qarashlari, milliy o‘zlikni anglash haqidagi g‘oyalari asosan o‘zining “Oila yoki oila boshqarish tartiblari” nomli asarida berilgan. Ushbu asar 1914 yilda yozilgan. “Oila” asari o‘sha davr shiddatini o‘zida mujassamlashtirgan asar hisoblanadi. “Oila” asarida tanqidiy ruh va da‘vat ruhi kuchli. Ushbu asardagi asosan ayollar masalalari haqida fikr yuritishni lozim deb topdik. Bunda asosan ayol –qizlarimizning ilm olishlari nima uchun zarur deb hitob qiladi unga olim har bir yo‘nalishni diniy va dunyoviy ilmlar bilan asoslab beradi.

Asarning “Qizlar ham ilm olishlari kerakmi” bobida qizlarning ilm olishlari nimaga kerak deydi va bunga javoban o‘zining aniq dalilari bilan masalaga oydinlik kiritadi.

Fitrat asarning ushbu bobida dunyoda yashash va ishlash uchun hamisha insonlar o‘zaro muloqotda bo‘lishlarini bayon qilib, ayollarning ilm olishlari shartligini uchta yo‘nalish asosida keltiradi. Birinchidan deydi: “Ilmi ayol ertadan kechgacha ro‘zg‘or tebratish uchun ko‘chada ishlaydigan erini kutib olish, to‘g‘ri muomalada bo‘lish madaniyatini o‘rganishi lozimligi uchun ham ilm olishi zarur deb hisoblaydi. *“Ilm olish har bir odam uchun diniy va dunyoviy majburiyatlarga kirar ekan, ayollar ham ilm o‘rganishlari shartdir” (126 bet)* Bundan tashqari yana shunday keltiradi: *“Ilmi va tarbiya ko‘rgan ayollar bu ishlarni ortigi bilan bajarib, erlarni mamnun qiladilar, ammo tarbiya ko‘rmagan bilimsiz ayollarga uylangan erkaklar bunday ilohiy ne‘matdan ajrab qoladilar.” (127-bet)*

Ikkinchi jihat sifatida shuni ko‘rsatadiki, farzandlarimiz kelajagi, ilmi, bilimli bo‘lishi ko‘p jihatdan onalarga bog‘liq. Bu masalada ham olimning quyidagi fikrlari juda ahamiyatlidir. *“Bu matlabga erishish uchun xotinlarimiz va qizlarimiz –millat onalari tarbiya va ilm olishlari lozim, axloq va bilimlarini kamolga etkazishlari zarur. Aks holda xotinlarimiz erkaklardan ham qo‘rqoqroq, zaifroq va g‘ayratsiz bo‘lganlarida bolalarimiz ham ularga o‘xshab ketadilar.” (128-bet)* o‘z fikrlarini Qur‘oni karimdagi quyidagi oyat orqali dalilab ketadi. *“Pokiza erdan toza va foydali o‘simlik oson o‘sadi va pokiza bo‘lmagan erdan xor-xasdan boshqa narsa chiqmaydi.” (Qur‘oni karim.A’rof surasi 58-oyat)*

Uchinchi yo‘nalish sifatida Fitrat shuni alohida ta’kidlaydiki, agar bo‘lgusi onalarimiz tibbiyot va bola tarbiyasi xususida dastlabki bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lmasa bu millat farzandlarining ahvoli xarob va tanazullaga yuz tutadi deydi. *“Ona sog‘liqni saqlash va va bolalar tarbiyasidan xabardor bo‘lmasa, bu qoidalarni bajara olmaydi. Bu johillik va nodonlikning natijasida mamlakatimiz bolalarining yarimidan ko‘progi nobud bo‘ladilar, qolganlari esa axloqi yomon va ishyoqmas bo‘ladilar” (128-bet)*

Shu o‘rinda bir narsani alohida ta’kidlash kerakki, Fitrat ayollarning homiladorlik paytlarida nimalarga alohida e’tibor berishlari zarurligi to‘g‘risida ham alohida bir bob qilgan. “Homiladorlik davri” bobida ayollarning nimalarga e’tibor qilish kerakligi haqida batafsil to‘xtalib o‘tgan. *“Homiladorlikning ikkinchi oyidan to‘rtinchi oyigacha ko‘p onalar bola tushiradilar. Buning sabablari qo‘rquv, kamquvvatlik, og‘ir ishlarni bajarish, birga bo‘lish va ko‘p qaygurish bo‘ladi.”* Fitrat har bir keltirgan fikrini ilmiy asoslar bilan tibbiyot nuqtai nazaridan o‘z qarashlarini bayon qilib ketadi. Erkaklar homilador ayollarga alohida e’tibor

qilishlari, ularni hafa bo‘lishlariga yo‘l qo‘ymasliklari aytiladi. Ayniqsa bu davrda bola yo‘qotishga yo‘l qo‘ymaslik uchun kam quvvatlikdan saqlanish lozimligi aytiladi. Bundan tashqari ovqatlanish masalalariga diqqat qaratish lozimligi ta’kidlanadi. *“Ko‘proq bahavo joylarda bo‘lib, tez hazm bo‘ladigan, kuchli masalan, sut, parranda go‘shiti, tuxum iste‘mol qilishlari zarur. Palov, quruq non kabi badhazm ovqatlardan parhez qilishlari lozim”* Ko‘rinadiki homiladorlik davridagi eng nozik nuqtalar ham olim nazaridan chetda qolmaydi.

Darhaqiqat, davlatimiz kelajagi ham, rivojlangan mamlakatlar orasida tutgan mavqei va salohiyati ham, dunyoqarashi, bilimi, aql-zakovati, Vatan, jamiyat va oila oldidagi burchi va mas‘uliyatini teran anglashi, bugungi avlodga bog‘liqdir. Zero bilim va kasb-hunarga qiziqish, ota-onaga xurmat, do‘stga sadoqat, mehr-shafqat, halollik va poklik kabi axloqiy fazilatlar oilada shakllanadi va sayqal topadi.

Oilada ayollarga munosabat haqida to‘xtalib, Fitrat quyidagi rivoyatni keltiradi: *“Oysha (r.a.) rivoyat qiladilar. Nabiy alayhissalom dedilar: “Eng komil mo‘minlar xushhulq va oilasi bilan lutf ila munosabat qiladiganlardir. Wz xotinlariga mardikarim yaxshilik qiladi va mardilaim yomonlik”*. Fitrat nazarida mamlakat taqdiri va istiqboli barkamol farzandlarni tarbiyalash bilangina belgilanmaydi. Mazkur asarda millatning ma‘rifatparvarligi ayollarga bo‘lgan munosabatda ham yorqin namoyon bo‘lishi qayta-qayta ta’kidlangan.

Muallif millat taqdirini, uning baxt-saodatini jamiyatdagi oilaviy munosabatlar kamoli bilan bog‘laydi. Uning fikriga ko‘ra, dunyoda izzat va saodat tolibi bo‘lmagan birorta qavm yo‘q. Qaerda oila munosabati kuchli intizomga tayansa, mamlakat va millat ham shunchalik kuchli va mustahkam bo‘ladi. Fitrat millat kamchiligi sifatida iqtisodiy savodsizlikni keltiradi. Masalan, *“Qalin (puli) va to‘y qanday bo‘lishi lozimligi haqida” deb nomlangan bobida bizning odamlar butun umr yiqqan mol-dunyosini bir kunlik to‘yga sarflashini, qaerdagi bemaza orzu-havaslariga berilib isrofgarchiliklarga yo‘l qo‘yishini”* qattiq tanqid qiladi. Mutafakkir to‘yni kichik davrada isrofgarchiliksiz o‘tkazib, undan qolgan mablag‘ni yoshlarni ilm olishlariga, sog‘liklarga sarflashlarini ta’kidlaydi. E’tibor berib qaraydigan bo‘lsak, Fitratning ushbu fikrlari xali ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Sababi, bugun ham jamiyatimizda bema’ni orzu-xavaslar deb, isrofgarchiliklarga ko‘p pul sarflayotgan kimsalar xali ham mavjud. Buning asosiy ishtirokchilari va boshlovchilari ham ming afsuski ayollar ekanligi achinarli xolatdir. Iqtisodiy savodsizlik ko‘plab ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarishini ham muallif alohida ta’kidlaydi. Masalan, hamma pul to‘yga sarflangandan keyin yosh oilalar ro‘zgor tebratishga qiynaladi. Qarz-xavola qilib o‘tkazilgan to‘yni qarzlari to‘lanadimi yoki ro‘zgor tebratiladimi. Bu kabi muammolar bugun ham yo‘q emas.

Fitratning “Oila” asari tom ma’noda insoniyatning butun yosh davrlarida, hoh u katta yosh bo‘lsin hoh o‘rta yosh bo‘lsin har biri uchun hayotiy qo‘llanma vositasini bajaruvchi asardir. Fitrat asar mazmunini yuksak axloqiylik usutun bo‘lgan joyda erksevarlikning qa’tiy bo‘lishini ilmiy va amaliy misollar orqali ochib bergan. Xalqini ozod ko‘rish, ya’ni milliy mustaqillik mafkurasi kitobning ruhiga singdirib yuborilgan. Uni o‘qigan kitobxon nafaqat axloqiy fazilatlar nimalardan iborat va ularga qanday erishish kerakligini, balki milliy ozodlik, shaxsiy erkinlik nima-yu, uni qanday qilib qo‘lga kiritish mumkinligini anglab oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Boltaboev H. Fitrat va jadidchilik. Alisher Navoiy nomidagi Wzbekiston Milliy kutubxonasi nash riyoti.– T. 2007. 33-bet.
2. Abdurauf Fitrat. “Oila yoki oila boshqarish tartiblari”. – T., “Ma’naviyat”. 1998. 112 bet.

3. Abdurauf Fitrat. “Oila yoki oila boshqarish tartiblari”. Ikkinchi nashr. – T., “Ma’naviyat” .., 2000. 4-bet.